

IDENTIFICACIÓN DE TUBO DE LAVA MEDIANTE MEDICIÓN DE VIBRACIONES AMBIENTALES

Santillan F.A ¹, Losarcos J.M ², Calderón F.A ³, Bertotto G.W ⁴, Bernardi M.I ⁵

1 National University of Tucumán-UNT, e-mail: Florencia.anahi.santillan@gmail.com.

2 National University of La Pampa- UNLPam, e-mail: juanmanuel.losarcos@gmail.com

3 National Technological University- CEREDETEC, e-mail: francisco.calderon@frm.utn.ed.ar.

4 National University of La Pampa- UNLPam, CONICET, e-mail: gwbertotto@yahoo.com.ar

5 National University of La Pampa- UNLPam, e-mail: mi_bernardi@hotmail.com

En los últimos años, se ha generado una rápida expansión de la exploración espacial. Con un creciente interés en la llegada a Marte, la Luna se ha convertido en un trampolín en este viaje espacial. En este contexto, los estudios demuestran que los tubos de lava lunares podrían ser refugios óptimos ante la radiación, la temperatura y los micrometeoritos de la superficie de la Luna, permitiendo el establecimiento de asentamientos humanos y estaciones de recarga en el camino a Marte.

En 2020, "Open Space" inauguró un desafío de diseño "moon rover" de menos de 2 kg de peso solicitando la participación de jóvenes profesionales. El equipo ganador del desafío fue Spacebee Technologies que propuso como misión la detección de tubos de lava utilizando acelerómetros a bordo de un concepto de mini rover llamado "RoverTito". Para validar la misión, utilizamos el acelerómetro Basalt ok Kinematics para detectar un tubo de lava ubicado cerca de Puelen, La Pampa, Argentina. Durante este estudio se trabajó en un flujo de lava denominado El Puesto, de 70 km de largo y alrededor de 200 Ma, en cuyo sector distal se encuentra un tubo de lava, denominado "Cueva de Halada" (Bernardi et al., 2019). Estas estructuras son conductos internos de un flujo a través del cual fluye lava y permanecen activas por más tiempo y alcanzan distancias significativas. La longitud total del túnel es de 370 m, con un desnivel de 10 m con respecto a la entrada. La altura máxima es de 2,50 m y su ancho varía entre 4 y 20 m. En la superficie de esta cueva, se registró la vibración ambiental. Estos registros se tomaron con el fin de encontrar algunas anomalías en el espectro de Fourier de aceleración vertical (Calderón et al., 2017; Hellel et al., 2012 y Giolo et al., 2019).

La hipótesis básica diseñada consistía en que, si se realizan mediciones de vibraciones verticales en el techo abovedado de la cueva y en el terreno circundante, existen formas modales de vibración (picos en el espectro de Fourier) de baja frecuencia relacionadas con la cueva y formas modales de alta frecuencia en las áreas donde no hay cueva (Bishop y Gladwell 1963). Este fenómeno se debe a que la rigidez vertical del techo es mucho menor que la rigidez vertical del entorno (Chopra A. 1995). Las medidas se obtuvieron en tres direcciones ortogonales en periodos de 10 minutos. Los datos se procesaron (espectro de Fourier) mediante el software gratuito Geopsy.

En base a las mediciones realizadas y los resultados obtenidos podemos decir que es posible detectar estructuras huecas (tubos de lava) a poca profundidad, midiendo las vibraciones verticales; detección que no se había realizado hasta la fecha con este sensor.

Nota: Versión de autor del resumen publicado en *Lillo, Educación, Ciencia y Transferencia. Serie Monográfica y Didáctica*, N° 6: XV Jornadas Internas de Comunicaciones en Investigación, Docencia y Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (FCNeIML-UNT), San Miguel de Tucumán, 2021, ISSN 2591-5819. Disponible en:

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/187240/CONICET_Digital_Nro.fe182454-beed-4447-bdb0-fcc170c35e24_B.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Este trabajo también fue presentado en: 2nd SEG Latin America Virtual Student Conference 2021.

References:

Bernardi, M. I., Bertotto, G.W., Ponce, A.D. and Hirochika Sumino, Y.O. (2019). Volcanology and inflation structures of an extensive basaltic lava flow in the Payenia Volcanic Province, extra-Andean back arc of Argentina. *Andean Geology* 46 (2): 279-299. May, 2019 doi: 10.5027/andgeoV46n2-3180

Calderón, F. A., Giolo, E. G., Frau, C. D., Guevara, M. G. J., Rodriguez, H. Tornello, M., Lujan, F. And Gallucci, R. (2017). Seismic Microzonation and Site Effects Detection Through Microtremors Measures: A Review. Chapter 9 in *Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology* Edited by Nurcihan Ceryan. pp 326 - 349. DOI: 10.4018/978-1-5225-2709-1.ch009.

Hellel, M., Oubaiche, E. H., Chatelain, J. L., Machane, D., Bensalem, R., Guillier, B. and Cheikhounis, G. (2012). Basement Mapping with Single-Station and Array Ambient Vibration Data: Delineating Faults under Boumerdes City, Algeria. *Seismological Research Letters* Volume 83, Number 5 September/October 2012. doi: 10.1785/0220110142.

Giolo, E. G., Calderón, F. A, Pagano, S., Via Gatica, S. y Carlos Frau. (2019). La técnica del cociente espectral h/v como herramienta para la determinación de estructuras ciegas. Un caso de estudio en la ciudad de Mendoza, Argentina. *Revista de Geología Aplicada, a la Ingeniería y al Ambiente*. Número 43 – Diciembre 2019. ISSN 2422-5703.

Chopra, A. K. (1995). *Dynamics of Structures*. Prentice Hall. U.S.A.

Bishop, R. E. D. and Gladwell, G. M. L. (1963). *An investigation into the theory of resonance testing*. The Royal Society. UK

<https://kinemetrics.com/resources/>

<http://www.gepsy.org/documentation/geopsy/>

<https://spaceisopen.com/>

<https://spacebeetech.github.io>